

Iº RELATÓRIO INTERCALAR DE MONITORIZAÇÃO DO PROJETO CLIMADAPT.LOCAL

ClimAdaPT.Local
Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas

FICHA TÉCNICA

O presente relatório foi elaborado pela equipa de investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) parceira do projecto ClimAdaPT.Local, com o apoio da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FC-ULisboa).

Relatório elaborado por:

Adriana Alves (ICS-ULisboa)

Alexandra Baixinho (ICS-ULisboa)

José Gomes Ferreira (ICS-ULisboa)

João Guerra (ICS-ULisboa)

João Mourato (ICS-ULisboa)

O relatório contou, também, com a contribuição de:

João Ferrão

Luísa Schmidt

(coordenadores ICS-ULisboa)

Gil Penha-Lopes

(coordenador executivo do projeto)

Julho de 2015.

CLIMADAPT.LOCAL

O presente relatório faz uma primeira avaliação da monitorização do projeto ClimAdaPT.Local, no âmbito das atividades do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) enquanto promotor da monitorização do impacto das ações do projeto, com a parceria da Faculdade de Ciências da mesma Universidade (FC-ULisboa).

INTRODUÇÃO À MONITORIZAÇÃO DO PROJETO

A monitorização do impacto do projeto tem vindo a ser executada com base:

- ❖ nas ações realizadas pelos técnicos municipais (durante o período do projeto);
- ❖ na perceção e compreensão dos temas, problemas e metodologias abordados neste projeto, tanto pelos técnicos, como pelos decisores políticos e pelos atores-chave envolvidos;
- ❖ em critérios qualitativos e quantitativos do envolvimento dos atores locais em cada Município e a sua perceção e empenho em participar e contribuir para a elaboração da EMAACs no seu Município.

A aplicação dos vários inquéritos e auscultações desenvolvidos e a desenvolver ao longo de todo o projeto, tem por objectivo uma monitorização e avaliação permanentes da qualidade, efeitos e eficácia das ações e meios de implementação do projeto em todos os passos do projecto: sessões de formação/ informação, materiais de apoio, processos de construção das EMAAC, processos de integração de contributos dos stakeholders.

A monitorização continuada e especificamente desenvolvida em momentos-chave permite avaliar o impacto do projeto sobre os conhecimentos, atitudes, comportamentos e capacidade para agir - quer de técnicos e decisores políticos municipais, quer de atores-chave (stakeholders) locais e nacionais, no que diz respeito às alterações climáticas e ações de adaptação local

Com efeito, o envolvimento ativo dos actores que representam as comunidades locais (através da sua participação em entrevistas, questionários e workshops) durante o processo de elaboração das EMAACs será fundamental para aumentar o seu grau de consciencialização, entender as suas visões e interesses, gerar novas atitudes e comportamentos, e aumentar a aceitação social das medidas de adaptação que irão ser propostas, discutidas e concretizadas.

Finalmente, a monitorização dos resultados das diferentes acções decorrentes do projeto permitirá produzir dados importantes para o desenvolvimento dos materiais e conteúdos, que contribuirão para melhorar a implementação, alargamento e disseminação da Rede de Municípios e da Comunidade de Adaptação às Alterações Climáticas.

SÍNTESE DOS INQUÉRITOS DE MONITORIZAÇÃO DO PROJETO

A aplicação de inquéritos de monitorização do projeto realiza-se em momentos diferentes e a grupos diversificados de participantes nas várias ações de envolvimento, mobilização e formação, estando previstos os seguintes instrumentos de avaliação:

■ **Inquérito aos técnicos municipais envolvidos no projeto:** aplicação de questionários em três momentos distintos, de forma a captar mudanças na capacidade de promover a adaptação nos respetivos municípios;

- A primeira ronda, aplicada em Março/Abril de 2015, decorreu após a 1ª sessão de formação. Do questionário constaram questões sobre conhecimentos, atitudes, expectativas e comportamentos relacionados com as alterações climáticas (procurando obter-se respostas pouco ‘contaminadas’ pelos impactos do projeto, então a iniciar). Constaram, igualmente, questões sobre a primeira sessão formativa (passos 0 e 1 da metodologia ADAM -- ferramenta de “Apoio à Decisão de Adaptação Municipal”), bem como sobre os instrumentos de comunicação do projeto;
- Num momento intermédio (Junho/Julho de 2015), procurou-se essencialmente, num questionário intercalar e mais sucinto, realizar a avaliação das sessões formativas de Março/Abril (passos 2 e 3 da metodologia ADAM), dos documentos apresentados para preenchimento pelos parceiros da FC-ULisboa, bem como dos

instrumentos de comunicação do projeto;

- Na terceira ronda, a aplicar nos primeiros meses de 2016, procurar-se-á perceber (mantendo um corpo de perguntas comparáveis ao primeiro momento de inquirição) de que forma e em que medida o projeto teve impacto na capacidade de favorecer a mudança e a adaptação dos municípios - aproveitando a ocasião para solicitar uma avaliação geral do próprio projeto;

■ **Inquérito aos técnicos não envolvidos no projeto:** aplicação de questionários em dois momentos de aplicação distintos (coincidindo com o início e o final do projeto), mas procurando analisar o impacto na generalidade dos técnicos municipais:

- O primeiro momento teve lugar, em Abril/Maio/Junho de 2015, procurando avaliar não só os conhecimentos dos técnicos municipais sobre a temática das Alterações Climáticas, como o impacto do projeto e a sua disseminação interna nos diversos departamentos das autarquias;
- O segundo momento deverá ter lugar no 1º trimestre de 2016, mantendo um corpo de perguntas comparáveis ao primeiro momento de inquirição;

■ **Inquérito aos decisores políticos:** aplicação da mesma metodologia descrita acima, igualmente em dois momentos, mas procurando analisar o impacto do projeto entre os decisores políticos dos municípios beneficiários do projeto;

- O primeiro momento teve lugar, em Maio/Junho de 2015, procurando avaliar não só o impacto do projeto, como a importância dada à temática das Alterações Climáticas nas autarquias;
 - O segundo momento deverá ter lugar nos primeiros meses de 2016, mantendo um corpo de perguntas comparáveis ao primeiro momento de inquirição;
- **Inquérito aos Stakeholders:** aplicação, aos atores-chave envolvidos no projeto, de um questionário em dois momentos distintos, para avaliar: o modo como as alterações climáticas são percecionadas pelas comunidades locais; que expectativas, valores, comportamentos e opiniões aí estão presentes; qual a conjugação entre vulnerabilidades e potencialidades sociais e naturais; a forma como interagem as mudanças do clima e as mudanças sociais; e a sua auto-avaliação acerca do processo de envolvimento, das suas expectativas e do seu papel na construção das estratégias municipais.
- O primeiro momento terá lugar no último trimestre de 2015, aquando da realização dos Workshops locais de envolvimento de stakeholders;
 - O segundo momento deverá ter lugar no final do projeto, em 2016, mantendo um corpo de perguntas comparáveis ao primeiro momento de inquirição;

Os resultados destes inquéritos serão apurados e analisados ao longo da implementação do projeto, contribuindo para modelar o próprio percurso metodológico e a estratégia de intervenção, ajudando a identificar as áreas com maiores lacunas de informação e sensibilização.

ANEXOS

❖ ANEXO I

**1º INQUÉRITO AOS TÉCNICOS DOS
MUNICÍPIOS BENEFICIÁRIOS DO
PROJETO CLIMADAPT.LOCAL**
RELATÓRIO DO INQUÉRITO

❖ ANEXO II

**RELATÓRIO DO MAPEAMENTO E
ENVOLVIMENTO DE STAKEHOLDERS**
RELATÓRIO DE PROGRESSO –
JULHO 2015

Através dos fundos EEA Grants e Norway Grants, a Islândia, Liechtenstein e Noruega contribuem para reduzir as disparidades sociais e económicas e reforçar as relações bilaterais com os países beneficiários na Europa. Os três países doadores cooperam estreitamente com a União Europeia através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE).

Para o período 2009-14, as subvenções do EEA Grants e do Norway Grants totalizam o valor de 1,79 mil milhões de euros. A Noruega contribui com cerca de 97% do financiamento total. Estas subvenções estão disponíveis para organizações não governamentais, centros de investigação e universidades, e setores público e privado nos 12 Estados-membros integrados mais recentemente na União Europeia, Grécia, Portugal e Espanha. Há uma ampla cooperação com entidades dos países doadores, e as atividades podem ser implementadas até 2016.

As principais áreas de apoio são a proteção do ambiente e alterações climáticas, investigação e bolsas de estudo, sociedade civil, a saúde e as crianças, a igualdade de género, a justiça e o património cultural.

O projeto ClimAdaPT.Local está integrado no Programa AdaPT, gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA, IP), enquanto gestora do Fundo Português de Carbono (FPC), no valor total de 1,5 milhões de euros, cofinanciado a 85% pelo EEA Grants e a 15% pelo Fundo Português de Carbono (FPC). O projeto beneficia de um apoio de 1,270 milhões de euros da Islândia, Liechtenstein e Noruega através do programa EEA Grants, e de 224 mil euros através do FPC. O objetivo do projeto ClimAdaPT.Local é desenvolver estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas.